

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında şəhər məntəqələrinin tarixi və memarlıq abidələrinin turizmin inkişafında rolu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931486>

Etibar S. Bədəlov

c.ü.f.d., dosent, a.e.i.

AR ETN akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

<https://orcid.org/0009-0009-1603-820X>

E-mail: badalov.1958@mail.ru

Xülasə: Məqalədə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionlarının tarixi-memarlıq abidələrinin zənginlikləri və turizmin inkişafı üçün geniş imkanları, həmçinin erməni işğalı dövründə məhv olmuş tarixi və memarlıq abidələrimiz haqqında təhlillər aparılmışdır. Bu regionlarda yerləşən şəhər məntəqələrinin yerləşmə xüsusiyyətləri və işğal dövründə baş verən hadisələr işıqlandırılmışdır. Azərbaycanın tarixi ərazi suverenliyinin bərpası əhalinin öz doğma torpaqlarına qayıdaraq yaşaması üçün həmçinin bu ərazidə turizmin inkişafı üçün geniş imkanlar yaratmışdır. Bu regionların iqtisadi inkişafında nəqliyyat infrastrukturunun yenidən qurulması və yaradılması, ərazinin yenidən məskunlaşması üçün yeni üfüqlər açmışdır. Azərbaycanın “tacı” sayılan Şuşa şəhərinin tarixi-memarlıq abidələri və onların bərpası haqqında, xüsusilə məscid, mədrəsə, qala divarları və bürcləri, xan sarayı və digər saray evlər, imarətlərin, hamamların, karvansaraların, bulaqların və digər abidələrin bərpası, həmçinin Qafqazın “Hiroşima”-sı adlanan Ağdam şəhərində cümə məscidi, Pənah Əli xanın imarəti və imarət qəbiristanlığı, xanların türbələri, şəhər yaxınlığında Şahbulaq qəsri (qala) artıq təmiri və digər şəhərlərdə də yenidənqurma və bərpa işləri ərazidə turizm potensialını əhəmiyyəti dərəcədə artırmış olacaqdır. Bu regionların unikal tarixi-memarlıq abidələrinin xristian və islam dinləri ilə bağlılığı beynəlxalq turizmin inkişafında geniş imkanlar açacaqdır. Hər iki regionda müasir dövrdə hava limanlarının açılması, həmçinin dəmir və avtomobil yollarının çəkilməsi, çox sayda tunellərin qurulması yaxın gələcəkdə həm yerli və xarici turizmin inkişafı üçün əhəmiyyətli olması araşdırılmışdır.

Açar sözlər: *Qarabağ, Şərqi Zəngəzur, şəhər, qəsəbə, tarixi-memarlıq abidələri, turizm potensialı*

A role of the historical and architectural monuments of the urban places in the development of tourism in the Karabakh and Eastern Zangazur economic regions

Abstract: The research on the richness and wide opportunities of historical and architectural monuments for the development of tourism, as well as our historical and architectural monuments destroyed during the Armenian occupation in the Karabakh and Eastern Zangazur regions was conducted in the article. It was shed some light on the location features of urban settlements in these regions and the events that occurred during the occupation. The restoration of Azerbaijan's historical territorial sovereignty has created ample opportunities for the population to return to their native lands and to populate there, as well as for the development of tourism in this area. In the economic development of these regions, the reconstruction and creation of transport infrastructure have opened new horizons for the repopulation of the area. The restoration of the historical and architectural monuments of the city of Shusha, which is considered the “crown” of Azerbaijan, and their restoration, especially the mosque, madrasah, fortress walls and towers, the khan's palace and other palace houses, the restoration of mansions, baths, caravanserais, springs and other monuments, as well as the the mosque “Juma” in the Aghdam city, called the “Hiroshima” of the Caucasus, the mansion of Panah Ali Khan and the mansion cemetery, the tombs of the khans, the Shahbulag castle (fortress) near the city, and the reconstruction and restoration works in other cities will significantly increase the tourism potential of the area. The unique historical and architectural monuments of these regions, connected with the Christian and Islamic religions, are likely to open up wide opportunities for the development of international tourism. It was investigated that the opening of airports in both regions in the modern era, as well as the construction of railways and highways, and the construction of numerous tunnels will be important for the development of both local and foreign tourism in the near future.

Keywords: Karabakh, Eastern Zangazur, city, small town, historical and architectural monuments, tourism potential

Giriş

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur Azərbaycanın qədim tarixi ərazilərindən biri olub, onun ayrılmaz hissələridir. Bu ərazilər həmçinin Qərbi Azərbaycan, Borçalı, Dərbənd, Cənubi Azərbaycan ölkəmizin qapanmayan yarası, xalqımızın qan yaddaşı, şəhidlərimizin əmanəti, qazilərimizin şərəf nişanəsi, gözüyaşlı ata və analarımızın vətən həsrəti, yetim balalarını boyun bükməsidir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur vətən torpağını qanı ilə sulayan, millət sevdasını ürəyində daşıyan Azərbaycan əsgərinin qəhrəmanlıq və zəfər, xalqımızın qardaşlıq və vəhdət məkanıdır. Azərbaycan hərbi zəfəri ilə bütün dünyaya göstərdi ki, Qarabağ Azərbaycandır və bu ərazilərin bizə irs qoyduğu vətən torpağıdır.

1991-ci ildə Azərbaycan dövlətinin istiqlaliyyətinin yenidən bərpa edilməsi və bu dövrdə I Vətən müharibəsinin baş verməsi, mənfur Ermənistan dövləti tərəfindən Şərqi Zəngəzur ərazisinin tamamilə və Qarabağın böyük hissəsi işğal edilir, burada olan şəhər və kəndlərimiz xarabalığa çevrilir. Xalqımıza aid çox sayda mədəni - tarixi, memarlıq, dini, arxeoloji və digər abidələrimiz ya məhv edilirdi. 30 ilə yaxın dövrdə işğal altında olan ərazilərimizdə bu abidələrin yandırılması, dağıdılması, “özünkiləşdirilməsi” siyasətinin aparılması erməni vandallarının insanlıqdan kənar olmasını göstərir.

1991-ci ildə Qarabağda 11 şəhər və 6 qəsəbə, Şərqi Zəngəzurdə 5 şəhər və 11 qəsəbə olmuşdur. 1989-1991-cı illərdə şəhər statusu alan qəsəbələrə Ağdərə, Xocalı, Xocavənd və Qubadlı olmuş, 2007-ci ildə Horadizə şəhər statusu verilmişdi (Bədəlov, 2021: s-111).

Təhlil və müzakirə

2020-ci ildə 44 günlük II Vətən müharibəsində qazanılan zəfər nəticəsində torpaqlarımız düşməndən azad olunmuş, yeddi rayonla birlikdə Şuşa şəhəri, Xocavənd rayonunun 60 faizi, Hadrut və Suqovuşan qəsəbələri azad edilmişdir. Artıq dövlət sərhədlərimiz bərpa edilmişdir. Azərbaycanın tarixi ərazi suverenliyinin bərpası əhalinin öz doğma torpaqlarına qayıdaraq yaşaması üçün yeni geniş imkanlar yaratmışdır. Ölkəmizin qazandığı zəfər nəticəsində hər iki regionda işğalda olan 12 şəhərdən 8-i azad olunmuşdur. 2023-cü il sentyabr ayında dövlətimizin hərbi qüvvələri tərəfindən aparılan antiterror əməliyyatı nəticəsində şəhərlərdən Xankəndi, Ağdərə, Xocalı, Xocavənd və qəsəbələrə Əsgəran, Qırmızı Bazar az dağıntılar olmaqla azad olundular.

Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonları hazırki dövrdə şəhər yaşayış məntəqələrindən 16 şəhər və 20-dən çox qəsəbə ilə təmsil olunur. Şərqi Zəngəzurdə 5 şəhər 11 qəsəbə, Qarabağda isə 11 şəhər və 8 qəsəbə vardır. Şəhərlərdən müharibədən sonra 7 şəhərin ancaq xarabalıqları, Şuşa və Laçın qismən qalmışdır. Qarabağın dağıntıya çox məruz qalan şəhəri Tərtər, nisbətən az məruz qalan Ağcabədi, Bərdə və Horadiz, qəsəbələrə Quzanlı, Hindarx olmuşdur. Şərqi Zəngəzurdə ərazisinin bütün şəhər və bəzi qəsəbələrində, həmçinin Qarabağın Ağdam, Füzuli və rayonlarda aparılan quruculuq işləri ilə bağlı daha çox şəhərlərdə tarixi - memarlıq və mədəni abidələri də bərpa edilir.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur Şimali Azərbaycanın mərkəzi hissəsində siyasi-tarixi ərazi olub əlverişli coğrafi mövqeyi, zəngin təbii sərvətləri dağlıq relyefi və füsunkar təbiəti ilə seçilir. Bu ərazilərin abidələri bizim xalqın mədəni yaddaş və irsimizin ən əzəmətli qoludur. Azərbaycan xalqının çoxəsirlik tarixinin bütün mərhələlərini özündə əks etdirən dünya əhəmiyyətli 6 memarlıq və 7 arxeoloji abidələr, 292 ölkə əhəmiyyətli, o cümlədən 113 memarlıq, 173 arxeoloji abidələr, həmçinin yerli əhəmiyyətli olan 600-dən artıq dövlət qeydiyyatlı abidə olmuşdur. Bu ərazilərdə 39 qala, 67 məscid, 50 türbə, 92 ziyarətgah, 32 körpü, 106 məbəd və 250-dən çox arxeoloji abidə var idi. Xalqımızın dini etiqad mərkəzləri olan məscidlərdən 63 tamamilə dağıdılmış, 4-ü yararsız hala salınmışdı. Torpaqlarımızdakı qədim türk-xristian abidələri erməniləşdirilirdi.

Azərbaycanın “tacı” sayılan Şuşa şəhərinin inkişaf mərhələləri Qarabağ xanlığının siyasi, iqtisadi və mədəni inkişafı ilə sıx bağlı olmuşdur. Xanlıq dövründə şəhərin ərazisi qısa müddət ərzində xeyli böyüyüb, təbii gözəlliyi, hündür binaları və möhtəşəm qala divarları ilə əzəmətli görünüşə sahib idi. Bu şəhərin iqtisadi inkişafında Azərbaycanın hər yerindən dəvət edilən yüzlərlə sənətkarın əməyi böyük rol oynamışdır (Məmmədov, 2020).

Ermənilər tərəfindən dağıdılmış tarixi abidələrimizin coğrafiyası çox genişdir. Şuşa rayonunda 15 məsciddən 13 Şuşa şəhərindədir, onlardan Yuxarı və Aşağı Gövhər ağa, Saatlı, Seyidli, Köçərli, Mərdinli, Culfalar, “Çöl qala”, Həzrət Abbas (Mamaylı), Hacı Yusif, Xoca Mərcanlı, Mehmandarovlar və d. məscidlər idi. Hazırda Yuxarı və Aşağı Gövhər ağa, Saatlı, “Çöl qala” məscidləri dövlətimiz tərəfindən tam bərpa edilmiş və fəaliyyətə başlamışdır. Şəhərin qala divarlarının (8 km) və bürclərinin (17) bir hissəsi, Gəncə qapısı, Pənahabad qalası, Şahbulaq qalası bərpa edilir. Həmçinin şəhərdə 5 karvansara (Xanlıq Muxtar, Ağa Qəhrəman) və Zarıslıda Qorun, Şahlıq və Təzə məhəllə körpüləri, Qarabağ xanlarının divan kompleksi, İbrahim Xəlil xanın tikdirdiyi mədrəsə kompleksi, Yuxarı məscid mədrəsəsi, “Dəlik-Daş” və “40 pilləkən” kompleksləri, Seyid Mirfəsih, Heydər və d. türbələr, Bəhmən Mirzə Qacarın saray kompleksi və hərəmxanası, Qacarların məqbərə kompleksi, İbrahim xanın mülki, Xan qızı Natəvanın tikdirdiyi saray və bulaq kompleksi, “Qaradam”, həbsxana, məhəllə bulaqları, ovdan və meydan bulağı, Şirin Su və məhəllə hamamları olmuş, bu abidələr şəhərin milli memarlıq möcüzələri idi (Bədəlov, 2022: s-123). Şəhərin məhəllələrində olan imarət, mülk və evlər gözəl memarlığı ilə seçilirdi, bu tikililərin əksəriyyətində eyvanlar Qibləyə doğru açılırdı. Bunlardan Ağabəyim ağanın və Sadıqcanın qəsri, həmçinin Mehmandarovların, Qasım bəy Zakirin, Çəmənzəminlinin, Seyid Şuşalının, Nəvvabın, F.Köçərlinin, Səfi bəyin, Uluq bəyin, Ağa-Əbdülrəhim Haqverdiyevin, Zülfüqar Hacıbəyovun, Behbudovların, Cəfərqulu ağanın, S.Vəzirovun və d. evlər, Hacı Şükürün, Məhəmməd Həsən Ağanın imarətləri, Nəcəfqulu ağanın, Qaraşərovun, Qədimovların və d. mülklər, Ü.Hacıbəyovun, Nəvvabın, Bülbülün ev muzeyləri, Vaqifin poeziya evi, həmçinin tarix, tarix-diyarşünaslıq, xalça muzeyləri və d. göstərmək olar. Müasir dövrdə ev muzeylərin və digər memarlıq abidələrinin bərpa istiqamətində sürətli işlər aparılır.

Ağdam rayonunun 72% işğal altında olmuş və bu ərazidəki tarixi-memarlıq abidələri tamamilə viran qalmışdır. Bu ərazidə çox saylı arxeoloji və memarlıq abidələri olmuşdur. Bunlardan Ağdamın cümə məscidi, Ağdam şəhərində Pənah Əli xanın imarəti və imarət qəbiristanlığı və xanların türbələri, şəhər yaxınlığında Şahbulaq qəsri (qala) artıq təmir edilmiş və fəaliyyətə başlamışdır. Burada olan karvansara və məbəd, Şahbulaq məscidi təmir edilir. Həmçinin şəhərə yaxın yerlərdə tarixi-memarlıq abidələri olan Hatəm Məlik Qalası, Cermud qalası, Gavur qala şəhərgahı, tarixi abidə olan türbələrdən Elxanilər dövrünə aid Qutlu Xacə Musa oğlu türbəsi, Şeyx Nigar və digərləri turizm üçün əhəmiyyətlidir. Rayonda qədim arxeoloji abidə olan Üzərlik təpə şəhər yaşayış yeri olmuşdur. Rayon ərazisində çox saylı məbədlər, qədim qəbiristanlıqlar, Boyəhmədli kəndində daş heykəllər, daş sənduqələr və s. göstərmək olar.

Ağdərə rayonunun Talış kəndində “Urek vəng” məbəd kompleksi və qala, Suqovuşanda Müqəddəs Yelisey kilsəsi və körpü var idi. Bu kəndlərdə digər tarixi abidələr dağıdılmışdır. Hazırkı dövrdə bu kəndlərin iqtisadi potensialının güclənməsi onların qəsəbə statusu almasına səbəb ola bilər (Məmmədova, 2017: s-46).

Füzuli rayonunun 60% işğal altında idi, və bu ərazidəki tarixi-memarlıq və mədəni abidələri tamamilə viran qalmışdır. Bu ərazidə çox saylı arxeoloji və memarlıq abidələri olmuşdur. Bunlardan Füzulidə məscidlər cümə və Hacı Ələkbər, şəhərə yaxın olan Qoçəhməli kəndində iki cümə və Sərdərli məscidi, Qarğabazar kəndində Şah Abbas və Hacı Qiyasəddin, Horadizdə 3 məscid və imamzadəni göstərmək olar. Füzuli şəhərində XIX əsrə aid hamam, körpü, dəyirman, bu əsrə aid tarixi Qaraköpəktəpə arxeoloji abidəsi (Füzuli yaxınlığında), Qarğabazar kəndində karvansara, hamam, Cəlil və Arqalı türbələri, Aşağı Veysəlli kəndində Mir Əli türbəsi və qədim qəbiristanlıq, Babı kəndində Şeyx Baba Yaqub xənəgahı, Füzuli şəhərində dəyirman, hamam və körpü, Gorəzilli kəndində Kərəm körpüsü, Qoçəhmədlidə iki körpü (Arış) və d. abidələr düşmən tərəfindən yerlə yeksan edilmişdir.

Xocavənd rayonu ərazidə çox saylı xristian alban abidələri olmuşdur. Bu abidələrdən Xocavənddə türbə və məbəd, Nərgiztəpə arxeoloji abidəsi və digər abidələr yerləşirdi. Şəhər və Qırmızı Bazar qəsəbələri yaxınlığında Amaras monastr kompleksi (Cütçü k.), məscid (Muğanlı k.), Seyid Rza türbəsi, mağara (Tuğ k.), Xəzani türbəsi, körpü və 2 məbəd, Rzaqulubəy türbəsi

və Ərgünəş qalası, Sur kəndində qala və dini kompleks, Süsənlik kəndində qala və alban məbədi, Tağavard kəndində qala, kilsə və alban məbədi, Çanaxçı kəndində qala və alban məbədi, Şaylaqqala kəndində qala, Niki kəndində Bağır xan alban məbədi, Qatsı kəndində 2 alban kilsə və 4 məbəd, Çınarlıda Ağ kilsəni göstərmək olar. Rayonun ən zəngin tarixi abidələri alban məbədləri .

Xocalı rayonu ərazisində çox saylı arxeoloji, memarlıq və xristian alban abidələri olmuşdur. Xocalı qəbiristanlığı tunc və dəmir dövrünə aid nadir arxeoloji abidədir. Bura daş qutu və kurqanlar, qoç və yəhər şəkilli qəbir daşları ilə məşhur olmuşdur. Bu ərazidə ən monumental memarlıq abidəsi Əsgəran qalasıdır. Bu qala hazırda təmir edilir. Xankəndi və Dovşanlı kurqanları, küp qəbrlər nekropolu qədim oğuz-türk tarixinin yadigarlarıdır. Meşəli kəndində Teymurləng qalası və 5 alban kilsəsi, Xankəndi yaxınlığında Badara kəndində Qırqlar qalası və alban məbəd kompleksi, Daşbaşı kəndində qala, Aslan qalası, Xocalı şəhərində dairəvi məbəd və türbə, həmçinin kəndlərin çoxunda alban məbədləri zərər çəksəldə bərpa edilə bilərlər.

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu Cəbrayıl rayonu ərazisi çox saylı arxeoloji və memarlıq abidələri ilə zəngin olsada çoxu dağıdılmışdır. Azərbaycanın Araz çayı üzərində olan Xüdəfərin körpüləri möhtəşəm memarlıq incisi kimi dünyada tanınır. Bunlar Qumlaq kəndində bir-birindən 750 m. məsafədə yerləşirlər. 15 və 11 aşırımlı olub, ikinciyə “Sınıq körpü” deyirlər. Tarixi abidələrdən Cəbrayıl şəhərində məscid və qədim qəbiristanlıqlar, şəhərə yaxın Paplı və qonşu kəndlərdə məscidlər yerləşirdi. Xanagahlar Xubyarlı, Şıxlar, qalalardan Xəlfəli yaxınlığında Dirli dağda Qız qalası, Sirik kəndində qala, Sirik, Şıxlar (Şəhərcik xarabalığı), kurqanlar Mahmudlu, Qalacıqda, türbələr Dağtumas, Şıxlar, Xubyarlı (üç türbə), Xələflidə (iki türbə), həmçinin Dağtumas kəndində “Divlər sarayı”, Tatar kəndində Siklop tikililər (e.ə. III min il), Niftalı kurqanları, həmçinin Əfəndilər kəndində Seyid ziyarətgahı və çox sayda ziyarətgahlar rayonun əksər kəndlərində yerləşirdi.

Zəngilan rayonu ərazidə arxeoloji və memarlıq abidələri ilə zəngin olsada onların çox hissəsi dağıdılmışdır. Bu abidələrdən Zəngilan şəhərində məscid və axın kəndlərdə ondan çox məscid olmuş onlardan Qırıq Muşlan, Hacıalılar, Muşian və digər kəndlərdə, qalalardan Bartaz kəndində Qız qalası, Hacallı kəndində qala divarı və dairəvi qüllə, arxeoloji abidə kimi Əsgülüm və Süsən dağlarında mağara, Yeməzli kəndində küp qəbirlər, Babalı, Yeməzli və Xanazor kəndlərində alban xristian kilsələri, Şərifan abidələri və sərdabələr, Sobu kəndində tağlı körpü, türbələrdən Məmmədbəyli kəndində Xoca Yəhya, Məhəmməd bəy, Hacallıda Saday bəy və digəri yerləşirdilər. Rayonun ərazisində çox sayda pirlər və ziyarətgahlar yerləşirdi.

Qubadlı rayonu ərazi memarlıq abidələri ilə zəngindir. Bu abidələrdən məscidlər Dondarlı, Dəmirçilər, Yusifbəyli, Mollalı, Mirlər, Mahrızlı, Xələc, Məmər kəndlərində, həmçinin qalalar məskəni olan Əliquluuşağı kəndində Qız qalası, Göy qala, Koroğlu, Qalalı, Qalaca, həmçinin Laləzar körpüsü, mağara məbəd, qədim Harami qəbiristanlığı, Sığınacaq və çoxsaylı bulaqlar yerləşirdi. Dəmirçilər kəndində məscid, Hacı Bədəl körpüsü, Oğlan-Qız abidəsi və üç türbə, Xocamusaxlı kəndində Qalacıq qalası və türbə, Novlu kəndində qədim qəbiristanlıq, daş qoçlar və İmamzadə, Mahmudlu kəndində Qara-Qaya sığınacağı və körpü, Boynakərə kəndində türbə, Yazı düzündə Cavanşir türbəsi, Yuxarı Cibikli kəndində Alban kilsələri və abidələri mövcud idi. Rayonun əksər kəndlərində çox sayda pirlər və ziyarətgahlar, qədim daş qoç, at heykəlləri, daş sandıq və d. yerləşirdi.

Laçın rayonu ərazi çox saylı tarixi memarlıq abidələri ilə zəngindir. Bunlardan məscidlər Qaraqışlaq, Piçəniz, Əhmədli, Şəlvə, Qaragöl, Cicimli, Qorçu və d. kəndlərində yerləşirdi. Qalalar Zeyvə kəndində Kafir qala, Güləbird kəndində Mağara qalası, Quşçu kəndində Uşaq qalası, Böyük Bulaq qalası və Sadınlı qalaçığı, Mirikdə qala və məbəd, Kosalar kəndində Ağoğlan qəsri var idi. Rayonda çox saylı körpülərin yerləşirdiyi kəndlərdən Abdal, Sadınlı, Hoçaz, Seyidlər, Zabux, Malxələf, Böyük Qala, Pircahanı göstərmək olar. Arxeoloji abidə kimi Ziyrikdə kurqanlar və Cicimlidə Coban daş kurqanı, Abdallarda qədim qəbiristanlıq, Mərməzəkdə Aşıq qəbiristanlığı yerləşirdi. Rayon ərazisində çox saylı türbələr var ki, onların

yerləşdiyi kəndlər Cicimlidə Məlik Əjdər və digər türbə, Əhmədlidə Ağbaxt, Zeyvədə Soltanbaba və Şeyx Əhməd, Malxələfdə Xəlifə, Əriklidə Qarasaqqal və Araxışda, Güləbird və d. idi. Qədim alban məbədləri olan Korcabulaq, Sadınlar, Vağazin, Əhmədli, Sonasar kəndləri və Hocasda Mağara məbəd vardı. Digər abidələrdən Hüsülü kəndində Həmzə Soltan sarayı, Soltanlar kəndində Soltan Əhməd sarayı yerləşirdi. Rayonun əksər kəndlərində çox sayda pirlər və ziyarətgahlar, bulaqlar, qədim daş at və qoç heykəlləri, daş sandıq və d. yerləşirdi.

Kəlbəcər rayonu ərazisi əsrarəngiz təbiət gözəlliyi ilə və çox saylı tarixi- memarlıq abidələri ilə zəngin olsada onların böyük hissəsi dağıdılmışdır. Möhtəşəm abidələr arasında Başlıbel və Otaqlıda məscidlər, qalalardan Qanlıkənddə Lev (Lök), Vənglidə Xan qalası, Qaracanlıda Uluxan, Qamışlıda Keşikçi, Qas qalası, Qalaboynu və Comərd kəndlərində eyni adlı qalalar olmuşdur. Alban kilsələri Kolataq kəndində Müqəddəs Yaqub, Çərəkdarda, Dəvədaşıda, Vəng kəndində Xudavəng (Dədəvəng) monast kompleksi və Vəngli kəndində Gəncəsar monast kompleksi xristian memarlığını dolğun əks etdirir. Gəncəsar 1511-ci ildən 1837 - ci ildək Alban katolikosunun iqamətgahı olmuşdur. Rayon Alban məbədlərinin zənginliyi ilə seçilir. Yerləşdiyi kəndlər Vəng, Kolataq, Çıldıran, Bazarkənd, Qozlu, Çormanlı, Yayıcı, Həsənriz, Çapar, Dəstəgir olmuşdur. Soyuqbulaq kəndində körpü var idi. Rayonda həmçinin çox sayda pirlər və ziyarətgahlar, bulaqlar, qədim daş at və qoç heykəlləri (Zar kəndində), daş sandıq və d. yerləşirdi.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının zəngin təbiəti, mədəni və tarixi abidələri bölgədə turizmin geniş inkişafına böyük imkanlar yaradır, aparılan yeni quruculuq və bərpa işləri şəhərlərdə turizm potensialını əhəmiyyəti dərəcədə artırmış olacaqdır. Yenidən qurulan şəhərlərdə yeni ictimai iaşə obyektləri, otel və restoranlar fəaliyyətə başlayıb, həmçinin “Müharibə memarlığı” adlandırılan tikililərin inşası şəhərlərin inkişafına təkan verəcəkdir.

Ədəbiyyat

1. Bədəlov E.S. Qarabağın Bərdə və Şuşa şəhərlərinin Turizm Potensialı İnkişaf Perspektivləri // Xəzəryanı ölkələrdə multikultural dəyərlər və turizmin inkişafı problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransı, Bakı: 2022, Turizm İnstitutu, s.123-126.
2. Bədəlov E.S. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafında şəhərlərin turizm potensialı // “Turizm və rekreasiya xxi əsrdə: problemlər və perspektivlər” mövzusunda V beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı: 2021, s. 88-91.
3. Bədəlov E.S. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının şəhər məskunlaşması və onların gələcək inkişaf perspektivi. Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası. Memarlıq və şəhərsalma tarixi və bərpası. Elmi Jurnal, Bakı: 2021, №2 (21), s. 104-110.
4. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun coğrafiyası: təbii coğrafi şərait və sosial-iqtisadi inkişaf potensialı. Bakı: “Optimist”, 2021, 536 s.
5. Mahmudov Y. Şükürov K. Qarabağ. Bakı: 2005, Təhsil.
6. Məmmədov N.R. Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin tarixi sovet tarixşünaslığında. Bakı: 2015, Avropa, 334 s
7. Məmmədov N.R. Qarabağ tarixi. (1920-1990) Bakı: 2020, Avropa, 984 s.
8. Məmmədova G. Qarabağ, dağıdılan memarlıq irsimiz / Memar elmi-analtik jurnalı, Bakı: 2017, № 15, s. 44-61